

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний економічний університет
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
Криворізький державний педагогічний університет
Державний інститут управління та соціальних технологій
Білоруського державного університету (Білорусь)
Ben-Gurion University of the Negev (Israel)
Universität Wien (Austria)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Poland)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland)
Information Systems Management Institute (Latvia)
Vilnius University (Lithuania)

МОНІТОРИНГ, МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ЕМЕРДЖЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ

Збірник наукових праць

23–25 травня 2018 р.
Одеса – Черкаси

УДК 330.3 (477)
ББК 65.9 (4УКР)
М 77

*Затверджено Вченою радою ННІ економіки і права
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
(протокол № 5 від 23.04.2018 р.)*

Відповідальні за випуск Кібальник Л.О., д.е.н., проф.,
Соловійов В.М., д.ф.-м.н., проф.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Вітлінський В.В., д.е.н., проф. (Україна, м. Київ)
Іванов М.М., д.е.н., проф. (Україна, м. Запоріжжя)
Ків А.Ю., д.ф.-м.н., проф. (Ізраїль, м. Бейер-Шева)
Лук'яненко І.Г., д.е.н., проф. (Україна, м. Київ)
Макшишко Н.К., д.е.н., проф. (Україна, м. Запоріжжя)
Меркулова Т.В., д.е.н., проф. (Україна, м. Харків)
Сергєєва Л.Н., д.е.н., проф. (Україна, м. Запоріжжя)
Триус Ю.В., д.пед.н., проф. (Україна, м. Черкаси)
Черняк О.І., д.е.н., проф. (Україна, м. Київ)
Якуб Є.С., д.ф.-м.н., проф. (Україна, м. Одеса)

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Діордіца С.Г., д.е.н., проф., Одеський національний економічний
університет, м. Одеса
Петкова Л.О., д.е.н., проф., Черкаський державний технологічний
університет, м. Черкаси

*Редакційна колегія вважає за доцільне повідомити, що не всі положення
і висновки окремих авторів є беззаперечними. Разом з тим, вважаємо
можливим їх публікацію з метою обговорення.*

М 77 Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної
економіки: Зб. наук. пр. Сьомої Міжнародної наук.-практ.
конф., Одеса – Черкаси, 23–25 травня 2018 р. / Редкол.:
Кібальник Л.О., Соловійов В.М. (відп. за випуск) та ін. –
Черкаси: видавець Вовчок О.Ю., 2018. – 284 с.

*Збірник містить матеріали доповідей Сьомої Міжнародної науково-
практичної конференції, що відбулася 23-25 травня 2018 р. у м. Одеса. Для студентів
вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників.*

УДК 330.3 (477)
ББК 65.9 (4УКР)

ISBN 978-617-7508-09-9

© Л.О. Кібальник, 2018.
© В.М. Соловійов, 2018.
© Автори статей, 2018.

УМОВИ І НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ

В. В. Мерчанський

м. Харків, Харківська державна зооветеринарна академія

Відкритість внутрішнього ринку продовольства України загострює конкурентну боротьбу. Одним з шляхів зміцнення конкурентних позицій сільськогосподарських товаровиробників є впровадження інноваційних рішень. Інноваційний шлях розвитку повинен враховувати вимоги як внутрішнього, так і зовнішнього ринку, тому розвиток інноваційних відносин потребує чіткого визначення потреб, стимулів та вимог ринку. Досвід розвитку сільського господарства країн ЄС свідчить про те, що інноваційна складова виступає головною рушійною силою процесу розширеного відтворення.

Інтеграція України в світову економіку призвела до відкритості внутрішнього ринку та створення умови для динамічної конкуренції. Основою динамічної конкуренції є підприємницькі інноваційні рішення, що ведуть до росту ринкової влади підприємства. Підприємницькі інноваційні рішення в сільському господарстві зумовлені, в першу чергу, особливостями самого сільського господарства, а саме, – основним фактором виробництва виступає земля, взаємодія з живими організмами (рослинами, тваринами, мікроорганізмами), сезонний характер виробництва, високий рівень ризику. Тривалий процес розробки стосується більшою мірою специфічного для сільського господарства виду інновацій – селекційних. Поліпшувальний характер агроінновацій пов'язаний з їх орієнтацією на підвищення врожайності, продуктивності об'єкту, а не на винайдення принципового нового [3]. Враховуючи ці особливості галузі, інноваційні рішення потребують значних фінансових ресурсів, які для більшості сільськогосподарських товаровиробників не доступні. Зважаючи на це, одним з джерел фінансування може виступати держава.

Згідно вітчизняного законодавства суб'єктам інноваційної діяльності надається всіляка підтримка з боку держави. Найпопулярнішими шляхами такої підтримки є: повне та часткове безвідсоткове кредитування пріоритетних інноваційних проектів, повні та часткові компенсації, державні гарантії та майнове страхування. Для фінансування таких проектів можна використовувати кошти Державного бюджету України, кошти місцевих бюджетів, власні кошти та всі інші джерела фінансування, що не заборонені законом [1].

Державне регулювання в сфері АПК визначає цілі і задачі, шляхи впровадження інноваційної політики. Ефективність інновацій залежить від того, на скільки точно було визначено вектор розвитку, який в кінцевому підсумку формує ступінь конкурентної переваги.

Напрями державного фінансування інноваційних рішень залежать від державної політики в АПК та можуть передбачати ряд цілей: забезпечення продовольчої безпеки країни; підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських

підприємств; вирішення соціально-економічних проблем АПК; поліпшення екологічного середовища та збереження природних ресурсів.

Інноваційний шлях розвитку агропромислового виробництва має три взаємопов'язаних і взаємообумовлених напрями:

- інновації в сфері людського фактора – підготовка спеціалістів масових професій, здатних експлуатувати нову техніку і обладнання, застосовувати наукоємні технології, підвищення їх кваліфікації і перепідготовка; підготовка спеціалістів середньої і вищої ланок, які володіють теоретичними і практичними знаннями на рівні сучасних вимог, інформаційно-комунікаційними технологіями; організація безперервної освіти, у тому числі й дистанційними методами;

- інновації в сфері біологічного фактора – розробка і освоєння нововведень, які забезпечують підвищення родючості земель сільськогосподарського призначення, зростання урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності сільськогосподарських тварин (розробка нових методів обробки ґрунтів, меліорації земель, створення нових сортів агрокультур і багатолітніх насаджень, порід і типів тварин, рецептур кормів, мінеральних добрив, хімічних і біологічних засобів захисту біологічних об'єктів – рослин і тварин; сортооновлення і сортозміна сільськогосподарських культур і т.п.);

- інновації в сфері техногенного фактора – забезпечують удосконалення техніко-технологічного потенціалу агропромислового виробництва на основі енерго- і ресурсозберігаючої техніки і наукоємних технологій, які дозволяють різко підвищити продуктивність праці і ефективність господарської діяльності, впроваджувати в широких масштабах зберігаюче і прецизійне землеробство [2].

Розробка і впровадження інноваційних рішень за вказаними напрямами потребують глибоких знань, часу та відповідної бази, та проводяться переважно у навчальних і науково-дослідних установах. Передача інновацій переважно відбувається за підтримки держави, оскільки вона на сьогодні виступає головним джерелом фінансування розглянутих напрямів.

Список використаних джерел:

1. Конева Т. М., Кикла А.М. Особливості впровадження інновацій сільськогосподарськими підприємствами України. [Електронний ресурс] / Т.М. Конева. – Режим доступу: <http://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2016/285-273-17.pdf>
2. Трубилин А.И. Инновационный путь развития агропромышленного производства / А.И. Трубилин // Власть. – 2009. – № 2. – С. 8-11.
3. Янковська О.І. Особливості інновацій в сільському господарстві / О.І. Янковська // Матеріали Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. [«Економіка ХХІ століття: виклики та проблеми»], (Ужгород, лист. 2009 р.) / [ред. кол. Ф.Г. Ващук] / М-во освіти і науки, Закарп. держ. ун-т. — Ужгород : ЗақДУ, 2010. – С. 304-308.

портфельних інвестицій	139
<i>КАРАТНЮК А.Н., ЯКУБ Е.С.</i> Формирование рынка земли в Украине как задача агентно-динамического моделирования.	142
<i>КІБАЛЬНИК Л.О.</i> Переформатування світового простору внаслідок світових фінансових криз	144
<i>КІБАЛЬНИК Л.О., ЛИТВИН О.В., ПОПАДИК М.С.</i> Інтернет-банкінг: переваги та недоліки	149
<i>КЛЕПІКОВА О.А.</i> Аналіз процесів корпоративного управління засобами імітаційного моделювання	151
<i>КОРЖЕНЕВСКАЯ Г.М.</i> Рынок страховых услуг республики Беларусь: перспективы развития в условиях финансовой глобализации	156
<i>КРАВЕЦЬ О.В.</i> Моделювання впливу комерційної свідомості на можливі обсяги реінвестованого чистого прибутку суб'єктів малого підприємництва в Україні	160
<i>КУЗЬМЕНКО О.В., ОВЧАРЕНКО В.О.</i> Структурне моделювання впливу інноваційних технологій на ринок банківських послуг України	165
<i>КУЧЕРОВА Г.Ю.</i> Результативність інформаційно-аналітичної системи доперевірочного аналізу податкових ризиків суб'єктів господарювання	169
<i>МЕРЧАНСЬКИЙ В.В.</i> Умови і напрями інноваційного розвитку АПК України	172
<i>МОРОЗ І.О.</i> Моделювання реальної економічної системи на основі методології неспостережуваних економічних процесів.....	175
<i>НИКИФОРЧИН І.В.</i> Моделювання діяльності страхових агентів на основі теорії контрактів	180